

O MUSEU DE LE CORBUSIER NA CIDADE UNIVERSITÁRIA DO RIO DE JANEIRO

BENETTI, JULIANA

Unicamp

J196318@dac.unicamp.br

TAGLIARI, ANA

Unicamp

anatagli@unicamp.br

RESUMO.

O objeto de estudo desta pesquisa é o projeto do museu do conhecimento planejado por Le Corbusier em 1936 para ser construído na cidade universitária do Rio de Janeiro. O objetivo da pesquisa é analisar o projeto, estabelecer relações com os projetos de museus concebidos por Le Corbusier desde o Museu Mundial, Genebra (1929) até seu último projeto de museu construído no Japão Museu Nacional de Belas Artes do Ocidente em Tóquio (1955), o Museu de Arte Moderna, Paris (1931), o Museu dos Artistas Vivos, Nesle-la-Vallée (1931), o Museu da Cidade e do Estado, Paris (1935), o Centro de Estética Contemporânea, França (1937), o Museu do Crescimento Ilimitado (1939), o Museu e Loteamento Dealunay (1945), o Instituto de Artes Visuais, Centro Internacional de Arte de Erlenbach (1962) e o Museu do Século XX, Nanterre (1965), além das obras construídas Museu em Ahmedabad (1951), Museu em Chandigarh (1952) e Museu Nacional de Belas Artes do Ocidente em Tóquio (1955), com os saberes, conceitos, teorias e soluções projetuais do arquiteto, além de tornar visível, por meio de simulações e fotomontagens, o projeto deste museu para o Brasil. A hipótese se fundamenta na proposição de que o projeto do Museu do Conhecimento para a Cidade Universitária do Rio de Janeiro incorpora conceitos, soluções e estratégias de projeto que estavam sendo desenvolvidas por Corbusier desde o projeto do museu para o *Mundaneum*, além de incorporar conceitos e ideias que Corbusier abordava no livro *Cidade Radiante*, envolvendo seus ideais de cidade moderna. Para cumprimento da pesquisa, uma metodologia foi organizada que envolve etapas e procedimentos desde levantamento e revisão bibliográfica sobre os temas principais da pesquisa; leituras e extração de conceitos dos escritos de Corbusier; levantamento de dados iconográficos do Museu do Conhecimento para o Rio de Janeiro assim como dos demais projetos de museus que antecederam este projeto; visitas técnicas; redesenhos; construção de modelos digitais; análises; produção de diagramas de análise; simulações e criação de percursos virtuais; criação de imagens a partir dos modelos digitais envolvendo cortes perspectivados e perspectivas explodidas; criação de tabelas gráficas com elementos, soluções e estratégias para comparação; elaboração de textos de análise; discussão e considerações finais. A pesquisa se justifica por investigar um projeto pouco conhecido de um dos mais importantes arquitetos do século XX, Le Corbusier, que deveria ser construído no Brasil. Sua relevância

envolve o estudo deste projeto de grande escala e importância para o cenário brasileiro e, ao mesmo tempo, muito importante na obra de Le Corbusier, pois se observarmos sua trajetória, durante décadas o arquiteto continuou a estudar e aprofundar suas pesquisas sobre o projeto do museu, iniciado ainda na década de 1920. Trazer este projeto, e estes conhecimentos, à luz, no âmbito da discussão da pesquisa em arquitetura, nos dias de hoje nos parece algo relevante e significativo, seja para arquitetos como para estudantes. Conceitos, soluções e estratégias de projeto investigadas por Le Corbusier há quase 100 anos ainda podem estar presentes em projetos de museus contemporâneos. Esta pesquisa pretende produzir, como conhecimento e produtos originais, o estudo desta ideia de projeto de museu de Le Corbusier iniciada na década de 1920 e a análise do projeto do Museu do Conhecimento para a Cidade Universitária do Rio de Janeiro, tornando visível por simulações um projeto praticamente desconhecido no Brasil, estabelecendo relações entre conceitos presentes nos escritos do arquiteto e seu projeto. O Museu do Conhecimento, proposto por Le Corbusier em 1936 para a cidade universitária do Rio de Janeiro, poderia ser considerado como a essência da proposta de Museu de Corbusier, incorporando conceitos, ideias, teorias e soluções de arquitetura pesquisadas e investigadas pelo arquiteto desde a década de 1920, e revisitadas ao longo de sua carreira? Essa pergunta é o problema desta pesquisa.

Palavras-chave: LE CORBUSIER, MUSEU DO CONHECIMENTO, PROJETOS NÃO CONSTRUÍDOS

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta resultados parciais da pesquisa de doutorado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade (FECFAU/UNICAMP), cujo objeto é o Museu do Conhecimento, projetado por Le Corbusier em 1936 para integrar o plano da Cidade Universitária do Brasil (CUB) no Rio de Janeiro, atual UFRJ.

A pesquisa investiga o projeto do Museu do Conhecimento na trajetória da produção de museus do arquiteto. Pesquisas referentes ao tema têm abordado apenas o plano em que ele está inserido, como os trabalhos de Gorovitz (1993), Pinto e Buffa (2009), e até a Fundação Le Corbusier apresentando-o apenas em seu contexto da CUB.¹

Busca-se compreender se os fundamentos conceituais de Le Corbusier desenvolvidos no período que antecede e acompanha a concepção do Museu do Conhecimento, manifestam-se nessa proposta e nela possivelmente se encontram sintetizados. Desta forma, a pesquisa adota um método teórico, projetual analítico, historiográfico e exploratório, junto a uma abordagem comparativa, como sugere Canez (2015), Apoiando-se ainda nas metodologias de análise gráfica propostas por Tagliari (2012; 2019), que utiliza diagramas e representações visuais como instrumentos para compreender percursos, relações espaciais e características projetuais.

Inicialmente, ao situar a CUB no contexto de sua produção, mapeiam-se os museus de Le Corbusier em sua trajetória cronológica e geográfica. Em seguida, concentra-se na elaboração de redesenhos para a compreensão do primeiro projeto de museu do arquiteto, o Museu Mundial de Genebra, de 1929, no contexto do *Mundaneum*, a partir de documentos originais consultados em visitas técnicas de Juliana Benetti à Fundação Le Corbusier, em Paris (2024 e 2025), e ao Museu Mundaneum, em Mons (2024).

Em *Le Corbusier et le livre*, CAOC (2005), consultado durante a visita a Paris, há a sistematização da extensa bibliografia do arquiteto, entre artigos, revistas e livros, o que permitiu compreender quais fundamentos o orientaram naquele período.

Os cinco pontos da nova arquitetura, sistematizados em *Vers une architecture* (1923) a *promenade architecturale*, as formulações presentes em *Précisions* (1930), a organização urbana proposta em *La Ville Radieuse* (1935) e o sistema proporcional do *Modulor* sistematizado em *Le Modulor* (1948) e *Le Modulor 2* (1955) constituem a base conceitual para interpretar o Museu do Conhecimento e fundamentar a análise que será aprofundada nas etapas seguintes da pesquisa.

A análise dos primeiros projetos de museu de Le Corbusier, mesmo não construídos, permite acessar um conjunto de decisões e estratégias de projeto, segundo Tagliari “possuem importância especialmente pela ideia que os estruturam”² fazendo parte do conjunto da obra do arquiteto.

Os resultados parciais aqui apresentados servem para alcançar o objetivo central da investigação em andamento: compreender como Le Corbusier articula conceitos, teorias e soluções arquitetônicas no projeto do Museu do Conhecimento no contexto da CUB.

Figura 1- Redesenho da CUB de Le Corbusier, localização do Museu do Conhecimento

Fonte: elaboração das autoras a partir de pranchas da Fundação Le Corbusier: FLC 19254, FLC 19259, FLC 19258.

2. MUSEUS NA TRAJETÓRIA DE LE CORBUSIER: MAPEAMENTO

Para compreender o Museu do Conhecimento, é necessário, situá-lo dentro da produção de Le Corbusier, tanto cronológica quanto geograficamente. Seu conceito de museu acompanhava a tese de Paul Otlet, entendido como instrumento de organização e difusão do conhecimento. A questão consta em sua defesa do projeto do *Mundaneum* de 1929, respondendo às críticas de Karel Teige sobre este projeto, no texto "*In Defense of Architecture*", reafirmando seu caráter educativo (Le Corbusier 1975).

Ao contextualizar esses projetos no panorama de sua carreira, o estudo evidencia a continuidade de sua produção e persistência em concretizar um projeto de museu, realizado apenas nas últimas décadas de sua vida. O quadro a seguir apresenta os projetos organizados cronologicamente.

MUSEUS DE LE CORBUSIER - PROJETOS DE ARQUITETURA

PROJETO	DATA	LOCAL	SITUAÇÃO
MUNDANEUM	1929	GENEBRA - SUÍÇA	✗
MUSEU DE ARTE MODERNA	1931	PARIS - FRANÇA	✗
MUSEU DOS ARTISTAS VIVOS	1931	NESLE-LA-VALLÉ - FRANÇA	✗
MUSEU DA CIDADE E DO ESTADO	1935	PARIS - FRANÇA	✗
MUSEU DO CONHECIMENTO	1936	RIO DE JANEIRO - BRASIL	✗
CENTRO DE ESTÉTICA CONTEMPORÂNEA	1937	FRANÇA	✗
MUSEU DO CRESCIMENTO ILIMITADO	1939	S/L	✗
MUSEU E LOTEAMENTO DEALUNAY	1945	S/L	✗
INSTITUTO DE ARTES VISUAIS	1950	CHANDIGARH - ÍNDIA	✗
MUSEU DE AHMEDABAH	1951	AHMEDABAH - ÍNDIA	✓
MUSEU DO CONHECIMENTO	1952	CHANDIGARH - ÍNDIA	✓
MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES DO OCIDENTE	1955	TÓQUIO - JAPÃO	✓
CENTRO INTERNACIONAL DE ARTE ERLNBACH	1962	ERLENBACH - ALEMANHA	✗
MUSEU DO SÉCULO XX	1965	NANTERRE - FRANÇA	✗

Quadro 1- Museus de Le Corbusier

Fonte: elaboração das autoras.

Sua produção distribui-se por diferentes continentes, revelando uma busca contínua por desenvolver uma linguagem de arquitetura de museu capaz de dialogar com diferentes realidades socioculturais.

Figura 2 - Posicionamento geográfico, 14 museus de Le Corbusier

Fonte: elaboração das autoras.

Dos museus identificados, a maioria não chegou a ser construída, devido a fatores políticos, institucionais ou contextuais. A recorrência do tema ao longo de sua trajetória indica que o arquiteto não abandonou sua pesquisa conceitual, simbólica e funcional sobre o plano de um museu ideal, retomando essa proposta em diferentes momentos e escalas arquitetônicas e urbanísticas, como nos planos para Buenos Aires (1929), Saint-Dié (1945), Berlim (1958) e Chandigarh (1952), sendo apenas este, dentro de um contexto de planejamento urbano, realizado.

A nomenclatura "Museu do Conhecimento" volta na década de 1950 no projeto de Chandigarh. O trabalho de Robert (2018) é voltado a este museu como objeto, em uma perspectiva histórica e política. A repetição do nome não parece ser casual, mas um indicativo do valor conceitual atribuído por Le Corbusier à proposta brasileira. A reutilização do termo sugere que o projeto elaborado para o Brasil teve papel central em sua reflexão sobre o museu como dispositivo de organização e difusão do conhecimento, alinhado com suas primeiras reflexões sobre museu, o Museu Mundial (1929).

3. APROXIMAÇÕES DE LE CORBUSIER AO TEMA DE MUSEUS: O CASO DO MUNDANEUM (1929)

Neta aproximação, observa-se a formação de pensamento arquitetônico do arquiteto comprometido com a organização do conhecimento e com a representação da Arquitetura como expressão de ideais universais, consonantemente as ideias de Poul Otlet, idealizador do *Mundaneum*, que compartilhava os ideais de internacionalismo, pacifismo e educação universal com o filósofo Henri La Fontaine. Otlet define o *Mundaneum*:

Le Mundaneum est une Idée, une Institution, une Méthode, un Corps matériel de travaux et de collections, un Édifice, un Réseau. — Le Mundaneum est une Idée : l'idée de l'universalisme et du mondialisme, [...].³

Como observa Montigne:

The history of the Mundaneum remains difficult to explain in a few words. The institutions that make up the Mundaneum each have their own history; [...]⁴

Para compreender o *Mundaneum*, buscou-se conhecer a instituição atual. Na visita a Mons, guiada por Stéphanie Manfroid⁵, na Bélgica, foi possível perceber que existem *Mundaneum's* distintos: o histórico, concebido por Otlet e La Fontaine no início do século XX, e o atual, com funções, concepções diferentes. Se a proposta original buscava estruturar uma infraestrutura mundial do conhecimento voltada à paz e à circulação da informação, o atual *Mundaneum* consolidou-se como centro de memória: lugar de guarda e exposição do acervo reunido por Otlet.

Figura 3 – Mundaneum's

Fonte: elaborado pelas autoras.

A sede atual, inaugurada em 1998 em Mons, resultou de uma reestruturação conduzida pelo escritório belga Cotton, Lelion & Nottebaert, com ambientação expositiva de François Schuiten e Benoît Peeters. O percurso integra elementos como o Repertório Bibliográfico Universal e o mapa-múndi no teto, destacando a dimensão internacional do projeto original. O reconhecimento institucional incluiu o Selo de Patrimônio Europeu e, em 2013, a inscrição no registro Memória do Mundo da UNESCO.

Figura 4 - *Á Museu Mundaneum*

Fonte: foto da autora (Juliana Benetti).

Figura 5 - Registro, UNESCO

Fonte: foto da autora (Juliana Benetti).

O redesenho, torna-se instrumento de investigação para reconstituir espacialmente o conjunto do mundaneum histórico, e revelar possíveis estratégias de concepção aplicadas por Le Corbusier ao Museu Mundial de 1929. Reforçando os conceitos de Otlet, traduzidos em sua arquitetura para o *Mundaneum*, Le Corbusier escreveu em *Oeuvre Complète*: “Le Monde est un tout indivisible. Ce qui est su de lui a été partagé en une multitude de fragments isolés qui ne permettent pas de voir la totalité. L’exposition veut rendre présente la totalité au moyen de documents classés”⁶.

Figura 4 – Redesenho, *Mundaneum* (Genebra - 1929), orientação e acessos ao Museu Mundial

Fonte: elaboração das autoras a partir de arquivos da Fundação Le Corbusier (FLC24509, FLC24519, FLC24519, FLC24521, FLC24604, FLC24605, FLC24529; FLC24578), Paris.

Figura 5 – Corte, Museu Mundial (Genebra-1929)

Fonte: elaboração das autoras a partir de arquivos da Fundação Le Corbusier. (FLC24579; FLC24581; FLC24563 e FLC24510), Paris.

Figura 6 - Volumetria e Zoneamento. Fonte: elaboração das autoras.

Os redesenhos permitiram identificar aspectos que dialogam com conceitos já formulados por Le Corbusier: “Nossos olhos são feitos para ver as formas sob a Luz. As formas primárias são as formas belas porque se lêem claramente”⁷. Nesse projeto de 1929, o arquiteto parte de uma forma primária aliada ao controle da luz, já aplicando soluções vinculadas aos Cinco Pontos da Nova Arquitetura: presença de pilotis, que liberam o térreo, planta livre, possibilitada pela estrutura independente; fachada livre e janela em fita, que permite a iluminação contínua dos espaços internos e a ocupação superior, ao sugerir que se ocupe ao longo do percurso pensando para manutenção.

Como apontam Samuel (2010) e Boralevi (1983), o conceito de *promenade architecturale* constitui um eixo central na obra de Le Corbusier, estruturando a experiência arquitetônica como percurso. Embora esta nomenclatura ainda não fosse expressa pelo arquiteto, esse aspecto configura uma grande preocupação no

projeto do *Mundaneum*: a experiência proposta se organiza por meio de rampas, permitindo ao espectador percorrer em um único sentido todo o conjunto da exposição.

4. O MUSEU DO CONHECIMENTO NO CONTEXTO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA DO BRASIL (1936)

O Museu do Conhecimento no contexto do plano da CUB, em 1936, de acordo com Fávero (2000) ocorreu durante o governo Vargas, em um momento que se consolidava a reforma do ensino superior no país. A investigação parte de estudo volumétrico do conjunto, de modo a compreender sua inserção urbana e, a partir daí, preparar aproximações posteriores ao objeto. A posição do edifício no eixo principal do *campus* relaciona-se às características da *Ville Radieuse* (1935), pela articulação com os demais equipamentos culturais e educacionais, pelos princípios espaciais que integram arquitetura e urbanismo, em especial a preocupação com a separação entre fluxos de automóveis e pedestres.

Le Corbusier explica, em *Oeuvre Complète*, que sua primeira grande tarefa foi “resolver o problema do grande tráfego da cidade do Rio de Janeiro e, em seguida, organizar o tráfego interno da própria Cidade Universitária”⁸. Para Santos *et al.*:

[...] parece resultar de uma espécie de colagem de vários temas arquitetônicos e urbanísticos anteriormente desenvolvidos por Le Corbusier. O esquema do *Mundaneum* é retomado no Museu do Conhecimento; a plasticidade e a invenção do *Centrosoyuz* reaparecem no auditório máximo; o sistema de blocos interligados da *Ville Radieuse* é empregado na maioria das instalações do *campus*.⁹

Comas, em capítulo publicado no livro *Le Corbusier: Rio de Janeiro 1929–1936*, organizado por Tsiomis observa:

A Cidade Universitária recorda o *Mundaneum* [...], enfatizando a prioridade emblemática do museu quase centralizado. [...] As faixas edificadas alternam-se com as de espaço aberto na trama de superquadras, lembrando a *Ville Radieuse*.¹⁰

Harris, descreve o plano da Cidade Universitária como um “desdobramento do *Mundaneum*”¹¹. Monteyns aponta que “distintos protótipos propostos por Le Corbusier para diversas soluções e que podem ser vistos como uma espécie de capitólio universitário”¹².

Embora esses autores estabeleçam relações entre a teoria e o projeto do conjunto da CUB, é Lúcio Costa que revela elementos sobre o contexto da encomenda e da produção do plano. Em *Registro de uma Vivência* (1995), Costa afirma que Le Corbusier elaborou o projeto da Cidade Universitária em poucas semanas durante sua estada no Brasil e se posiciona como articulador da vinda de Le Corbusier:

Não foi fácil conseguir a vinda de Le Corbusier, porquanto no ano anterior já aqui estivera Piacentini — o arquiteto de Mussolini — contratado pelo governo para ajudá-lo no problema da implantação da cidade universitária [...] e o ministro Capanema não se sentia em condições de pleitear nova contratação. [...] Recorremos então ao Monteiro de Carvalho, que conhecia pessoalmente Le Corbusier, ficando estabelecido que viria por quatro semanas para reexaminar o problema da cidade universitária¹³.

Entre os primeiros esboços estão os riscos de Le Corbusier no papel do Hotel Glória, já apontando o Museu do Conhecimento central e ponto de partida do plano.

Figura 9 - Riscos de Le Corbusier, projeto da CUB. Fonte: Fundação Le Corbusier, FLC

Do projeto resultaram três pranchas de planta baixa, utilizadas como referência nesta pesquisa.

A partir desses registros, elaborou-se um redesenho volumétrico que evidencia a inserção do Museu do Conhecimento e seus setores, permitindo análises posteriores de aproximação ao objeto.

Figura 10 – Setorização volumétrica

Fonte: elaborado pelas autoras a partir de arquivos da Fundação Le Corbusier (FLC 19255, FLC19255, FLC19262), Paris.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mapeamento dos museus concebidos por Le Corbusier, construídos ou não, mostrou-se essencial para compreender o lugar do Museu do Conhecimento em sua trajetória. Esse exercício, associado aos redesenhos, revelou como a proposta para o Brasil, em 1936, relaciona-se a experiências anteriores, como o Museu Mundial de 1929 no contexto do Mundaneum.

Os resultados parciais apresentados iniciam o entendimento das questões ligadas ao Museu do Conhecimento. Embora não construído, o projeto é material promissor: esboços e pranchas, relacionados a outros museus concebidos pelo arquiteto, permitem avançar na análise de como Le Corbusier articulava conceitos, estratégias formais e preocupações urbanísticas em busca de soluções. Alguns desses conceitos já foram discutidos por outros autores na análise do plano da Cidade Universitária, mas sem atenção ao museu em si, reforçando a necessidade de abordá-lo como objeto autônomo.

Paralelamente, os redesenhos do *Mundaneum* abrem novas frentes de exploração, revelando detalhes de projeto e indicando a necessidade de aprofundar a análise, tanto em relação ao Museu do Conhecimento quanto ao conjunto dos museus de Le Corbusier.

Este artigo constitui uma aproximação inicial ao objeto, demonstrando como projetos não realizados podem oferecer novas perspectivas sobre o pensamento moderno, especialmente quando investigados a partir da articulação entre teoria e prática projetual.

NOTAS

¹ CUB é a sigla para “Cidade Universitária do Brasil”, denominação original do projeto desenvolvido em 1936. Empregada para referir o conjunto proposto por Le Corbusier para a atual Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ.

² Ana Tagliari, *Os projetos residenciais não-construídos de Vilanova Artigas em São Paulo* (tese de doutorado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2012).

³ Paul Otlet, *Monde: Essai d’universalisme* (Bruxelles: Éditions du Mundaneum, 1935), 448.

⁴ Aurélie Montigne, “A Multiple Legacy,” em *The Mundaneum: Machine for Thinking the World*, org. Stéphanie Manfroid (Mons: Mundaneum, 2022), 131.

⁵ Stéphanie Manfroid é historiadora e arquivista-chefe, diretora dos Arquivos do *Mundaneum*.

⁶ Le Corbusier, *Œuvre complète 1929–1934*, ed. Willy Boesiger, vol 2 (Zurich: Les Éditions d’Architecture, 1934), 194.b

⁷ Le Corbusier, *Por uma arquitetura*, 6. ed. (São Paulo: Perspectiva, 2006), 11.

⁸ Le Corbusier, *Le Corbusier: Oeuvre complète 1929–1934*, ed. Willy Boesiger, vol. 2 (Zurich: Les Éditions d’Architecture, 1964), 67.

⁹ Cecília Rodrigues dos Santos et al., *Le Corbusier e o Brasil* (São Paulo: Tessela/Projeto Editores Associados, 2006), 113.

¹⁰ Carlos Eduardo Dias Comas, “Riscos brasileiros de 1936” em *Le Corbusier: Rio de Janeiro 1929–1936*, org. Yannis Tsiomis (São Paulo: Cosac Naify, 1998), 178.

¹¹ Elizabeth D. Harris, *Riscos Brasileiros* (São Paulo: Nobel, 1987), 100.

¹² Xavier Montey, *Le Corbusier: Obras y proyectos* (Barcelona: Gustavo Gili, 2005), 119.

¹³ Lúcio Costa, *Registro de uma vivência* (São Paulo: Empresa das Artes, 1995), 135.

REFERÊNCIAS

BORALEVI, Alberto. *The Architectural Conception of the Museum in the Work of Le Corbusier. The International Journal of Museum Management and Curatorship* 2 (1983): 177–189.

CANEZ, A. P.; S. BRITO. Obras comparadas. In: Anais do IV ENANPARQ – Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Cidade Universitária e Museu do Conhecimento. In: *Le Corbusier: Rio de Janeiro 1929–1936*, organizado por Yannis Tsiomis, 175–182. São Paulo: Cosac Naify, 1998.

COLLEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA (COAC). *Le Corbusier et le livre: les livres de Le Corbusier dans leurs éditions originales*. Barcelona: COAC, 2005.

COSTA, Lúcio. *Registro de uma vivência*. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

GOROVITZ, Matheus. *Os riscos do projeto*. Brasília: EdUnB, 1993

FÁVERO, MARIA. *Universidade do Brasil das origens a construção*. Rio de Janeiro: UFRJ/Inep, 2000.

-
- HARRIS, Elizabeth D. *Le Corbusier Riscos Brasileiros*. São Paulo: Nobel, 1987.
- LE CORBUSIER. *La ville radieuse: éléments d'une doctrine d'urbanisme pour l'équipement de la civilisation machiniste*. Boulogne-sur-Seine: Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, 1935.
- LE CORBUSIER. *Por uma arquitetura*. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- LE CORBUSIER. *Precisões: sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo*. Traduzido por Carlos Eugênio Marcondes de Moura. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- LE CORBUSIER. *Le Corbusier: Oeuvre complète 1929–1934*. Edited by Willy Boesiger. Vol. 2. Zurich: Les Éditions d'Architecture, 1964.
- LE CORBUSIER. 1975. *In Defense of Architecture. Oppositions 4* (October): 27–44
- MANFROID, Stéphanie (Org.). *Le Mundaneum: une machine à penser le monde*. Mons: Archives du Mundaneum, 2008.
- MONTEYS, Xavier. *Le Corbusier: Obras y proyectos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- MONTIGNE, Aurélie. *A Multiple Legacy*. In: *The Mundaneum: Machine for Thinking the World*, editado por Stéphanie Manfroid, 130–137. Mons: Mundaneum, 2022.
- Otlet, Paul. *Monde: Essai d'universalisme*. Bruxelles: Éditions du Mundaneum, 1935.
- PINTO, Geraldo Andrello; BUFFA, Ester. *Arquitetura e educação: campus universitários brasileiros*. São Carlos: EdUFSCar, 2009. <https://doi.org/10.7476/9788576003748>.
- SAMUEL, Flora. *Le Corbusier and the Architectural Promenade*. Basel: Birkhäuser, 2010.
- RAYWARD, W. Boyd. *International Organisation and Dissemination of Knowledge: Selected Essays of Paul Otlet*. Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1990.
- RAYWARD, W. Boyd. *The Universe of Information: The Work of Paul Otlet for Documentation and International Organisation*. Moscow: VINITI, 1975.
- SANTOS, Cecília Rodrigues dos, *et al.* *Le Corbusier e o Brasil*. São Paulo: Tessela: Projeto Editores Associados, 2006.
- TAGLIARI, Ana. *Os projetos residenciais não-construídos de Vilanova Artigas em São Paulo*. Tese de doutorado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2012.
- TAGLIARI, A; FLORIO, W. *Métodos de análise gráfica. Estudo da circulação, percurso e movimento no projeto de arquitetura*. *Revista Educação Gráfica*. V.23, N.2. Agosto de 2019.
- WOITSCHÜTZKE, Robert Maximilian. *Le Corbusier und das Museum of Knowledge*. Tese de doutorado em História da Arte, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 2018.

BIOGRAFIA

Juliana Costa Motta Benetti, é arquiteta pela PUCRS, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UniRitter/Mackenzie e doutoranda em Arquitetura, Tecnologia e Cidade na FECFAU/UNICAMP.

Ana Tagliari é arquiteta (FAU Mackenzie, 2002), Mestre em Artes (IA Unicamp), Doutora na área de Projeto de Arquitetura (FAUUSP, 2012), Livre Docente na área de Teoria e Projeto (FECFAU Unicamp, 2022), com Pós-Doutorado na área de Teoria e Projeto (FAU Mackenzie, 2019). É autora de livros, capítulos, artigos e *papers* em congressos nacionais e internacionais. É docente e pesquisadora na FECFAU/PPGATC Unicamp e realiza investigações na área de Teoria e Projeto de Arquitetura.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a CAPES pelo auxílio financeiro desta pesquisa.